

Makalah
Proses Industri Halal dan HACCP
“Pengendalian Proses dan Manajemen Bahan Baku”

Dosen Pembimbing :

Sulung RWG. S.T.,M.T.

OLEH :

VIVIN INDAH SARI (2194104002)

ARIF SYAIFULLOH (2194104019)

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI JOMBANG

2024

Pengendalian proses Produksi

1. Langkah – langkah pengendalian proses untuk memastikan konsistensi produk

Berdasarkan pengendalian mutu merupakan suatu proses yang melibatkan langkah-langkah untuk memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki proses produksi atau penyediaan layanan. Hal ini mencakup identifikasi cacat atau kekurangan dalam produk atau layanan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Intinya adalah proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas. (Djoko et al., 2022)

Proses pengendalian mutu biasanya melalui beberapa tahap yang tidak singkat. Langkah-langkah proses pengendalian mutu tersebut adalah:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah tahap awal dalam proses pengendalian mutu. Membutuhkan adanya penetapan standar kualitas yang jelas untuk produk atau layanan, serta pengembangan metode pengukuran dan evaluasi yang sesuai.

b. Pelaksanaan

Setelah standar kualitas ditetapkan, proses produksi atau penyediaan layanan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Selama tahap ini, diperlukan adanya pemantauan proses produksi untuk mengidentifikasi potensi cacat atau ketidaksesuaian dengan standar kualitas.

c. Pemantauan

Selama produksi, berbagai teknik dan alat pengukuran digunakan untuk memantau kualitas produk atau layanan yang sedang diproduksi. Termasuk penggunaan statistik kontrol proses (SPC), inspeksi visual, uji laboratorium, dan lain-lain.

d. Evaluasi

Setelah produk atau layanan selesai diproduksi, mereka dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Evaluasi dapat melibatkan pengujian fisik, pengujian fungsional, atau pengujian pengguna.

e. Tindakan Korektif

Jika ditemukan cacat atau ketidaksesuaian dengan standar kualitas, tindakan korektif diambil untuk memperbaiki masalah tersebut. Hal ini dapat mencakup perbaikan proses-produksi, perbaikan produk yang cacat, atau revisi standar kualitas..

2. Teknik dokumentasi dan pelaporan proses

Teknik dokumentasi dan pelaporan proses adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencatat, menyusun, dan menyampaikan informasi mengenai suatu proses atau kegiatan tertentu dalam bentuk dokumen atau laporan. Proses dokumentasi dan pelaporan yang baik akan mempermudah pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap keberhasilan suatu proyek atau kegiatan. Berikut adalah beberapa teknik yang umum digunakan dalam dokumentasi dan pelaporan proses:

A. Identifikasi Tujuan dan Ruang Lingkup

Sebelum memulai dokumentasi, penting untuk menentukan tujuan dari dokumentasi tersebut dan ruang lingkup proses yang akan didokumentasikan. Hal ini membantu untuk fokus pada aspek yang relevan dan memudahkan pemahaman bagi pembaca laporan

B. Pengumpulan Data

Data yang akurat dan lengkap merupakan dasar dari dokumentasi yang efektif. Data dapat berupa observasi langsung terhadap proses yang sedang berlangsung, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses, dokumen pendukung seperti prosedur standar operasional (SOP), laporan harian, atau catatan teknis.

C. Penyusunan Diagram atau Alur Proses

Menggunakan diagram alur atau flowchart adalah teknik yang sangat efektif untuk menggambarkan tahapan-tahapan dalam suatu proses secara visual. Hal ini membantu pemangku kepentingan untuk memahami hubungan antara berbagai elemen proses dengan lebih mudah.

D. Penggunaan Template dan Format yang Konsisten

Agar laporan proses mudah dipahami, penting untuk menggunakan template atau format yang konsisten dalam dokumentasi. Template yang jelas akan membantu pembaca memahami informasi dengan cepat.

Contoh format laporan:

- a. Judul Laporan
- b. Tanggal dan Waktu
- c. Deskripsi Proses
- d. Langkah-langkah yang Dilalui
- e. Identifikasi Masalah atau Kendala
- f. Analisis dan Rekomendasi
- g. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

E. Analisis dan Evaluasi Proses

Setelah proses didokumentasikan, langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil dokumentasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas proses. Ini dapat melibatkan perbandingan antara kinerja yang tercatat dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

F. Penyusunan Laporan

Setelah data terkumpul dan dianalisis, langkah berikutnya adalah menyusun laporan. Laporan ini harus memuat informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca yang mungkin tidak terlibat langsung dalam proses.

G. Pemantauan dan Pengendalian

Dokumentasi proses tidak hanya berhenti pada laporan akhir. Pemantauan berkelanjutan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa perbaikan yang disarankan dapat diterapkan dan diikuti.

H. Penggunaan Teknologi dalam Dokumentasi

Penggunaan perangkat lunak atau sistem manajemen data (seperti ERP, software manajemen proyek, atau alat berbasis cloud) dapat membantu dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penyusunan laporan yang lebih efisien.

I. Penyampaian Laporan

Laporan harus disampaikan kepada pihak yang berkepentingan secara tepat waktu dan dalam format yang mudah diakses. Penyampaian bisa berupa presentasi, laporan tertulis, atau berbasis sistem.

J. Revisi dan Pembaruan

Dokumentasi proses yang baik bersifat dinamis dan perlu diperbarui seiring waktu. Revisi ini bisa dilakukan untuk memasukkan temuan terbaru, perbaikan yang dilakukan, atau perubahan dalam prosedur yang berlaku.

3. Bahasan perundang-undangan RI: Peraturan BPOM tentang pengendalian proses produksi

BAB 14 PENOLAKAN DAN PENGGUNAAN ULANG BAHAN

Penolakan

14.1 Produk antara dan BAO yang gagal memenuhi spesifikasi hendaklah diberi identitas sesuai status dan dikarantina. Produk antara atau BAO tersebut dapat diproses ulang atau dikerjakan ulang seperti diuraikan di bawah ini. Disposisi akhir bahan yang ditolak hendaklah dicatat.

Pengolahan Ulang

14.2 Mengembalikan produk antara atau BAO, termasuk yang tidak memenuhi standar atau spesifikasi, ke dalam proses dan pengolahan ulang dengan mengulangi tahap kristalisasi atau tahap manipulasi kimia atau fisika yang tepat (misal: destilasi, filtrasi, kromatografi, penggilingan) yang merupakan bagian dari proses pembuatan, secara umum dapat diterima.

Bagaimanapun, jika pengolahan ulang seperti itu dilakukan terhadap sebagian besar berts, pengolahan ulang tersebut hendaklah dimasukkan sebagai bagian dari proses pembuatan standar.

14.3 Pelanjutan suatu langkah proses setelah suatu uji pengawasan-selamaproses yang menunjukkan bahwa langkah tersebut tidak lengkap, dianggap sebagai bagian dari proses normal. Hal ini tidak dianggap sebagai pengolahan ulang.

14.4 Mengembalikan bahan tidak tereaksi ke dalam suatu proses dan mengulangi reaksi kimia dianggap sebagai pengolahan ulang kecuali hal ini merupakan bagian dari proses yang ditetapkan. Pengolahan ulang demikian hendaklah didahului dengan evaluasi secara seksama untuk memastikan mutu produk antara atau BAO tidak terpengaruh dampak buruk berkaitan dengan potensi pembentukan produk-samping dan bahan hasil reaksi berlebihan (over-reacted). Dikutip dari (BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, n.d.)

4. **Kontribusi Teknik Industri : Teknik pengendalian kualitas dan six sigma**

Teknik Industri memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian kualitas dan penerapan Six Sigma di berbagai industri. Berikut adalah beberapa kontribusi utama dari Teknik Industri dalam kedua bidang tersebut:

A. Pengendalian Kualitas (Quality Control)

Teknik Industri berfokus pada penerapan metode ilmiah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam sistem produksi. Dalam konteks pengendalian kualitas, beberapa kontribusinya meliputi :

a. Perancangan Sistem Kualitas

Teknik Industri mengembangkan sistem yang efektif untuk memantau dan memastikan kualitas produk sepanjang proses produksi, termasuk penentuan standar kualitas, pengembangan prosedur inspeksi, dan pengawasan mutu.

b. Statistical Process Control (SPC)

Teknik Industri menggunakan alat statistik untuk memantau dan mengendalikan proses produksi secara terus-menerus. Dengan SPC, perusahaan dapat memantau variasi dalam proses dan mendeteksi ketidaksesuaian (defects) pada tahap awal, yang memungkinkan tindakan korektif segera diambil sebelum produk menjadi cacat atau rusak.

c. Analisis Penyebab Akar Masalah (Root Cause Analysis)

Teknik Industri berperan dalam menganalisis dan mengidentifikasi akar penyebab masalah kualitas dengan menggunakan metode seperti diagram sebab-akibat (fishbone diagram), analisis Pareto, dan analisis 5 Why. Teknik ini membantu perusahaan dalam menemukan sumber masalah dan menerapkan solusi permanen.

d. Penerapan Sistem Manajemen Mutu

Teknik Industri juga terlibat dalam merancang dan menerapkan sistem manajemen mutu seperti ISO 9001, yang berfokus pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan, kepuasan pelanggan, dan peningkatan efisiensi operasional.

B. Six Sigma

Six Sigma adalah metodologi manajerial yang bertujuan untuk mengurangi variasi dalam proses dan mencapai tingkat kualitas yang sangat tinggi. Teknik Industri sangat terlibat dalam penerapan Six Sigma melalui:

a. Penggunaan Metode DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control)

Teknik Industri mengimplementasikan pendekatan DMAIC untuk proyek Six Sigma. Ini adalah siklus yang digunakan untuk meningkatkan proses yang ada dengan mendefinisikan masalah, mengukur kinerja, menganalisis data, memperbaiki proses, dan mengendalikan proses yang telah diperbaiki agar tetap stabil dan efisien.

b. Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik Industri memiliki keahlian dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Ini sangat penting dalam Six Sigma karena keputusan didasarkan pada data yang akurat. Penggunaan alat statistik seperti regresi, analisis varians (ANOVA), dan peta kontrol untuk memantau performa proses merupakan bagian dari keterampilan Teknik Industri.

c. Pengurangan Defek dan Peningkatan Proses

Six Sigma berfokus pada pengurangan defek atau kegagalan dalam proses bisnis hingga 3,4 kegagalan per juta kesempatan. Teknik Industri menggunakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengurangi sumber variabilitas yang dapat menyebabkan cacat dalam produk atau layanan.

d. Peningkatan Efisiensi dan Pengurangan Pemborosan (Waste)

Melalui Six Sigma, Teknik Industri juga berfokus pada peningkatan efisiensi dan pengurangan pemborosan, yang sering kali tumpang tindih dengan prinsip-prinsip Lean Manufacturing. Dengan menganalisis aliran proses dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, Teknik Industri membantu organisasi mengurangi pemborosan (seperti waktu, bahan, dan tenaga kerja) sambil mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas.

e. Keterlibatan dalam Sertifikasi Green Belt, Black Belt, dan Master Black Belt

Teknik Industri berperan dalam pelatihan dan pengembangan profesional Six Sigma dengan menghasilkan Green Belt, Black Belt, dan Master Black Belt yang menguasai teknik dan alat-alat yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Six Sigma di lapangan. Para profesional ini menjadi pemimpin dalam proyek Six Sigma dan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas organisasi.

5. Tema Haccp: Implementasi rencana HACCP dalam proses pengendalian

Implementasi Rencana HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) dalam Proses Pengendalian adalah langkah penting dalam menjamin keamanan pangan di setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga distribusi produk akhir. HACCP merupakan sistem yang terstruktur dan berbasis pada analisis risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, baik fisik, kimia, maupun biologis, yang dapat memengaruhi kualitas dan keamanan produk pangan.

Menurut (Djoko et al., 2022)

Berikut adalah langkah-langkah implementasi rencana HACCP dalam proses pengendalian:

1. Pembentukan Tim HACCP
2. DESKRIPSI PRODUK
3. IDENTIFIKASI PENGGUNA YANG DITUJU
4. PENYUSUNAN DIAGRAM ALIR PROSES
5. VERIFIKASI DIAGRAM ALIR PROSES
6. ANALISA BAHAYA (PRINSIP 1)
7. PENETAPAN CRITICAL CONTROL POINT (PRINSIP 2)
8. LANGKAH 8: PENETAPAN CRITICAL LIMIT (PRINSIP 3)
9. LANGKAH 9: PROSEDUR PEMANTAUAN CCP (PRINSIP 4)
10. LANGKAH 10: PENETAPAN TINDAKAN KOREKSI (PRINSIP 5)
11. LANGKAH 11: VERIFIKASI PROGRAM HACCP (PRINSIP 6)
12. LANGKAH 12: PEREKAMAN DATA/DOKUMENTASI (PRINSIP 7)

Manajemen Bahan Baku

1. Prosedur penerimaan dan penyimpanan bahan baku

Prosedur Penerimaan Barang Adapun prosedur penerimaan barang menurut Winarno (2006) adalah sebagai berikut:

- a. Ketika barang yang dibawa oleh perusahaan angkutan datang di perusahaan, bagian penerimaan mencocokkan antarag bill of lading (yang menunjukkan isi kiriman) atau packing list (juga berisi rincian barang yang dikirim) dengan tembusan purchase order.
- b. Apabila kedua (atau ketiga) dokumen tersebut ternyata sesuai, maka bagian penerimaan akan menerima barang yang dipesan. Bila ada perbedaan yang tidak material, tetap akan diterima dulu, tetapi akan dilaporkan kepada bagian pembelian.
- c. Setelah barang diterima, bagian penerimaan atau bagian gudang akan membuat laporan. Laporan dapat dibuat dengan dokumen tersendiri atau bisa juga dengan mengisi kolom-kolom “Unit Diterima” pada dokumen yang juga berfungsi sebagai packing list.

Informasi penting yang ada di Laporan atau Bukti Penerimaan Barang menurut Winarno (2006) adalah: tanggal barang diterima, nomor PO atau purchase order, kode dan nama barang, banyaknya barang yang diterima, dan identitas (nama dan tanda tangan) petugas penerima. Bila perlu, bisa juga ditambahkan keterangan yang perlu diinformasikan, terutama kepada Bagian Pembelian. Laporan yang tidak perlu dicantumkan dalam Laporan Penerimaan Barang adalah harga barang. Bagian penerimaan hanya perlu tahu unit barang yang diterima secara fisik. Informasi yang penting adalah: (1) jenis, merek, seri, warna barang yang diterima, (2) kondisi masing-masing barang, dan (3) banyak barang yang diterima. (Nurul Asri Liati NPM, 2023)

2. Prosedur penyimpanan

Adapun langkah-langkah penyimpanan bahan makanan, yaitu:

- a. Setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima harus segera dibawa ke dibawa keruangan penyimpanan, gudang atau pendingin ruangan. Apabila bahan makanan langsung digunakan, setelah ditimbang dan diawasi oleh bagian penyimpanan bahan makanan setempat dibawa ke ruang persiapan bahan makanan. Untuk semua kelas rumah sakit diperlukan ruang penyimpanan untuk bahan makanan kering (gudang bahan makanan) dan ruang pendingin, serta ruang pembeku (freezer) Luas macam dan jenisnya berbeda menurut rumah sakit masing-masing. Pembeku (freezer) umumnya dimiliki oleh instansi yang besar yang dimaksudkan untuk menyimpan bahan makanan dalam jangka waktu yang agak lama. Food labeling semua makanan yang mempunyai potensi bahaya, makanan siap jadi, dan bahan makanan yang telah dipersiapkan untuk diolah 24 jam mendatang atau lebih, harus diberi label tanggal, bulan dan tahun makanan diterima sampai bahan makanan tersebut diolah maka label harus dibuang.
- b. Perputaran bahan makanan untuk memastikan barang yang lebih lama harus dipakai terlebih dahulu, atau lebih sering kita sebut dengan istilah FIFO (First In First out).
- c. Membuang barang yang telah mencapai tanggal kadaluwarsa.
- d. Membuat jadwal pengecekan barang. Untuk memastikan bahwa makanan yang telah mencapai tanggal kadaluwarsa harus dikosongkan dari kontainer kemudian membersihkan dan mengisi ulang dengan bahan makanan yang baru.
- e. Memindahkan makanan antar kontainer dengan cara yang benar.
- f. Hindari bahan makanan dari temperatur danger zone (temperatur dimana bakteri dapat hidup dan berkembang biak dengan cepat).
- g. Mengecek temperatur bahan makanan yang disimpan dan area tempat penyimpanan.
- h. Simpan bahan makanan di tempat yang didesain untuk penyimpanan bahan makanan.
- i. Menjaga semua area penyimpanan kering dan bersih. Penataan/penempatan barang, bahan makanan harus disusun peraturan, diberi tanggal penerimaan dan setiap jenis bahan makanan diberi pembatas. Bahan akanan yang peraturannya cepat, diletakkan dekat dengan tempat penyaluran dan sebaliknya. Bahan makanan yang berbau tajam seperti terasi, harus dipisahkan dan tidak berdekatan dengan bahan makanan yang

mudah menyerap bau seperti tepungtepungan. (Anita Chaudhari, Brinzel Rodrigues, 2016)

3. Pengawasan kualitas dan bahan baku tambahan

Pengawasan mutu bahan baku dan bahan pembantu antara lain meliputi:

- a. Pemeriksaan keterangan pendukung (halal)
- b. Pemeriksaan fisik pada kondisi kemasan.
- c. Pemeriksaan expire date
- d. pemeriksaan secara kimia (pH, logam berat, dll)
- e. pemeriksaan secara biologi (kapang, bakteri, serangga, dll)
- f. pemeriksaan organoleptik (bau, rasa, warna, tekstur)

4. Bahasan perundang-undangan RI : peraturan menteri perdagangan tentang standar mutu bahan baku

- a. Permendag No. 75/M-DAG/PER/12/2017

Tentang Standar Mutu dan Ketentuan Pengawasan Bahan Pangan.

Peraturan ini mengatur tentang standar mutu bahan pangan yang diperdagangkan di Indonesia, dengan fokus pada kualitas, keamanan, dan keberlanjutan bahan pangan.

- b. Permendag No. 33/M-DAG/PER/7/2018

Tentang Persyaratan Teknis dan Standar Mutu untuk Bahan Baku Industri Tekstil.

Peraturan ini mengatur tentang standar mutu bahan baku yang digunakan dalam industri tekstil, termasuk serat, benang, dan bahan lain yang digunakan dalam pembuatan produk tekstil.

- c. Permendag No. 6/M-DAG/PER/1/2018

Tentang Standar Mutu dan Ketentuan Pengawasan Bahan Baku Berbahaya untuk Penggunaan Produk Elektronik.

Ini mengatur tentang ketentuan mutu bahan baku berbahaya yang digunakan dalam produk elektronik dan memastikan bahwa bahan-bahan tersebut tidak membahayakan keselamatan atau kesehatan.

5. **Kontribusi Teknik industry : system manajemen rantai pasokan**

Keilmuan Teknik Industri memegang peranan sangat penting bagi perkembangan revolusi industri. Tahap demi tahap dilalui dengan adanya penemuan dan persoalan yang dihadapi baik di masyarakat maupun di dunia industri. Perkembangan revolusi industri membawa era perubahan yang sangat cepat dalam kemajuan keilmuan teknik industri. Hal ini tidak lepas dari peran filsafat ilmu sebagai dasar munculnya ilmu pengetahuan yang dapat menemukan suatu pemikiran logis dan analitis untuk terciptanya kehidupan yang lebih baik. Munculnya pemikiran tersebut telah dikaji dan diteliti oleh ilmuwan untuk diuji kebenarannya melalui serangkaian metode ilmiah, sehingga menghasilkan penemuan atau teknologi baru. Adanya penemuan-penemuan baru tersebut, berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari masa ke masa. Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industry sedang dalam titik puncak ekonomi global yang membawa perubahan dari era digital menuju ke era informasi global. Era perubahan ini dinamakan era industri 4.0, yang memungkinkan otomatisasi ke semua bidang untuk tercapainya produktivitas yang efektif dan efisien. Penerapan sistem informasi rantai pasokan digital atau Digital Supply Chain (DSC) yang terintegrasi ke seluruh bagian unit produksi merupakan salah satu pengembangan keilmuan teknik industri yang berkolaborasi dengan teknologi informasi dalam menghadapi tantangan global di era masa mendatang sehingga akan meminimalkan peran manusia sebagai operator namun meningkatkan peran tenaga manusia memiliki kompetensi yang tinggi. Keberhasilan dalam mengintegrasikan kompetensi keilmuan teknik industri dan teknologi informasi akan mengembangkan industri Indonesia ke arah menyambut revolusi industri keempat. (Yustinatritularsih & Mahasiswaprogramstudimagisterteknikindustri, 2017)

6. Tema HACCP : Identifikasi dan pemantauan bahaya pada bahan baku

Menurut (Nasional Indonesia, n.d.) Identifikasi dan pemantauan bahaya pada bahan baku dapat dilakukan dengan menggunakan metode Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). HACCP merupakan sistem manajemen risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko bahaya pada produk pangan.

A. Pembentukan tim HACCP

Operasi pangan harus menjamin bahwa pengetahuan dan keahlian spesifik produk tertentu tersedia untuk pengembangan rencana HACCP yang efektif. Secara optimal, hal tersebut dapat dicapai dengan pembentukan sebuah tim dari berbagai disiplin ilmu. Apabila beberapa keahlian tidak tersedia, diperlukan konsultan dari pihak luar. Adapun lingkup dari program HACCP harus diidentifikasi. Lingkup tersebut harus menggambarkan segmen-segmen mana saja dari rantai pangan tersebut yang terlibat dan penjenjangan secara umum bahaya-bahaya yang dimaksudkan (yaitu meliputi semua jenjang bahaya atau hanya jenjang tertentu).

B. Deskripsi produk

Penjelasan lengkap dari produk harus dibuat termasuk informasi mengenai komposisi, struktur fisika/kimia (termasuk Aw, pH, dll.), perlakuan-perlakuan mikrosidal/statis (seperti perlakuan pemanasan, pembekuan, penggaraman, pengasapan, dll), pengemasan, kondisi penyimpanan dan daya tahan serta metoda pendistribusiannya.

C. Identifikasi rencana penggunaan

Rencana penggunaan harus didasarkan pada kegunaan-kegunaan yang diharapkan dari produk oleh pengguna produk atau konsumen. Dalam hal-hal tertentu, kelompok-kelompok populasi yang rentan, seperti yang menerima pangan dari institusi, mungkin perlu dipertimbangkan.

D. Penyusunan bagan alir

Bagan alir harus disusun oleh tim HACCP. Dalam diagram alir harus memuat semua tahapan dalam operasional produksi. Bila HACCP diterapkan pada suatu operasi tertentu, maka harus dipertimbangkan tahapan sebelum dan sesudah operasi tersebut.

E. Konfirmasi Bagan Alir di Lapangan

Tim HACCP sebagai penyusun bagan alir harus mengkonfirmasi operasional produksi dengan semua tahapan dan jam operasi serta bilamana perlu mengadakan perubahan bagan alir.

- F. Pencatatan semua bahaya potensial yang berkaitan dengan setiap tahapan, pengadaan suatu analisa bahaya dan menyarankan berbagai pengukuran untuk mengendalikan bahaya-bahaya yang teridentifikasi (lihat Prinsip 1)

Tim HACCP harus membuat daftar bahaya yang mungkin terdapat pada tiap tahapan dari produksi utama, pengolahan, manufaktur dan distribusi hingga sampai pada titik konsumen saat konsumsi.

Tim HACCP harus mengadakan analisis bahaya untuk mengidentifikasi program HACCP dimana bahaya yang terdapat secara alami, karena sifatnya mutlak harus ditiadakan atau dikurangi hingga batas-batas yang dapat diterima, sehingga produksi pangan tersebut dinyatakan aman.

Dalam mengadakan analisis bahaya, apabila mungkin seyogyanya dicakup hal-hal sebagai berikut :

- a. kemungkinan timbulnya bahaya dan pengaruh yang merugikan terhadap Kesehatan
- b. evaluasi secara kualitatif dan/atau kuantitatif dari keberadaan bahaya
- c. perkembangbiakan dan daya tahan hidup mikroorganisme-mikroorganisme tertentu
- d. produksi terus menerus toksin-toksin pangan, unsur-unsur fisika dan kimia; dan
- e. kondisi-kondisi yang memacu keadaan di atas. Tim HACCP harus mempertimbangkan tindakan pengendalian, jika ada yang dapat dilakukan untuk setiap bahaya. Lebih jauh tindakan pengendalian disyaratkan untuk mengendalikan bahayabahaya tertentu dan lebih jauh satu bahaya dikendalikan oleh tindakan pengawasan yang tertentu.

7. Penentuan TKK (CCP) (lihat Prinsip 2)

Untuk mengendalikan bahaya yang sama mungkin terdapat lebih dari satu TKK pada saat pengendalian dilakukan. Penentuan dari TKK pada sistem HACCP dapat dibantu dengan menggunakan Pohon keputusan seperti pada Diagram 2, yang menyatakan pendekatan pemikiran yang logis (masuk akal). Penerapan dari pohon keputusan harus fleksibel, tergantung apakah operasi tersebut produksi, penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, distribusi atau lainnya. Pohon keputusan ini mungkin tidak dapat diterapkan pada setiap TKK. Contoh-contoh pohon keputusan mungkin tidak dapat diterapkan pada setiap situasi. Pendekatan-pendekatan lain dapat digunakan. Dianjurkan untuk mengadakan pelatihan dalam penggunaan pohon keputusan.

Jika suatu bahaya telah teridentifikasi pada suatu tahap dimana pengendalian penting untuk keamanan, dan tanpa tindakan pengendalian pada tahap tersebut, atau langkah lainnya, maka produk atau proses harus dimodifikasi pada tahap tersebut, atau pada tahap sebelum atau sesudahnya untuk memasukkan suatu tindakan pengendalian.

8. Penentuan batas-batas kritis (critical limits) pada tiap TKK (CCP) (lihat Prinsip 3)

Batas-batas limit harus ditetapkan secara spesifik dan divalidasi apabila mungkin untuk setiap TKK. Dalam beberapa kasus lebih dari satu batas kritis akan diuraikan pada suatu tahap khusus. Kriteria yang seringkali digunakan mencakup pengukuran-pengukuran terhadap suhu, waktu, tingkat kelembaban, pH, Aw, keberadaan chlorine, dan parameter-parameter sensori seperti kenampakan visual dan tekstur.

Batas kritis harus ditentukan untuk setiap PTK. Dalam beberapa kasus batas kritis kriteria pengukurannya antara lain suhu, waktu, tingkat kelembaban, pH, Aw dan ketersediaan chlorine dan parameter yang berhubungan dengan panca indra (penampakan dan tekstur).

9. Penyusunan sistem pemantauan untuk setiap TKK (CCP) (lihat Prinsip 4)

Pemantauan merupakan pengukuran atau pengamatan terjadwal dari TKK yang dibandingkan terhadap batas kritisnya. Prosedur pemantauan harus dapat menemukan kehilangan kendali pada TKK. Selanjutnya pemantauan seyogianya secara ideal memberi informasi yang tepat waktu untuk mengadakan penyesuaian untuk memastikan

pengendalian proses untuk mencegah pelanggaran dari batas kritis. Dimana mungkin, penyesuaian proses harus dilaksanakan pada saat hasil pemantauan menunjukkan kecenderungan kearah kehilangan kendali pada suatu TKK. Penyesuaian seyogianya dilaksanakan sebelum terjadi penyimpangan. Data yang diperoleh dari pemantauan harus dinilai oleh orang yang diberi tugas, berpengetahuan dan berwewenang untruk melaksanakan tindakan perbaikan yang diperlukan. apabila pemantauan tidak berkesinambungan, maka jumlah atau frekuensi pemantauan harus cukup untuk menjamin agar TKK terkendali. Sebagian besar prosedur pemantauan untuk TKK perlu dilaksanakan secara cepat, karena berhubungan dengan proses yang berjalan dan tidak tersedia waktu lama untuk melaksanakan pengujian analitis. Pengukuran fisik dan kimia seringkali lebih disukai daripada pengujian mikrobiologi, karena dapat dilaksanakan dengan cepat dan sering menunjukkan pengendalian mikrobiologi dari produk. Semua catatan dan dokumen yang terkait dengan kegiatan pemantauan TKK harus ditanda tangani oleh orang yang melakukan pengamatan dan oleh petuas yang bertanggung jawab melakukan peninjauan kembali dalam perusahaan tersebut.

10. Penetapan tindakan perbaikan (lihat Prinsip 5)

Tindakan perbaikan yang spesifik harus dikembangkan untuk setiap TKK dalam sistem HACCP agar dapat menangani penyimpangan yang terjadi. Tindakan-tindakan harus memastikan bahwa CCP telah berada dibawah kendali. Tindakan-tindakan harus mencakup disposisi yang tepat dari produk yang terpengaruh. Penyimpangan dan prosedur disposisi produk harus didokumentasikan dalam catatan HACCP.

11. Penetapan prosedur verifikasi (lihat Prinsip 6)

Penetapan prosedur verifikasi. Metoda audit dan verifikasi, prosedur dan pengujian, termasuk pengambilan contoh secara acak dan analisa, dapat dipergunakan untuk menentukan apakah sistem HACCP bekerja secara benar. Frekuensi verifikasi harus cukup untuk mengkonfirmasi bahwa sistem HACCP bekerja secara efektif. Contoh kegiatan verifikasi mencakup:

- a. Peninjauan kembali sistem HACCP dan catatannya
- b. Peninjauan kembali penyimpangan dan disposisi produk

- c. Mengkonfirmasi apakah TKK dalam kendali Apabila memungkinkan, kegiatan validasi harus mencakup tindakan untuk mengkonfirmasi kemanjuran semua elemen-elemen rencana HACCP.

12. Penetapan dokumentasi dan pencatatan (lihat Prinsip 7)

Pencatatan dan pembukuan yang efisien serta akurat adalah penting dalam penerapan sistem HACCP. Prosedur harus didokumentasikan. Dokumentasi dan pencatatan harus cukup memadai sesuai sifat dan besarnya operasi.

Contoh dokumentasi :

- a. Analisa Bahaya
- b. Penentuan TKK
- c. Penentuan Batas Kritis

Contoh pencatatan :

- a. Kegiatan pemantauan Titik Kendali Kritis/TKK (CCP)
- b. Penyimpangan dan Tindakan perbaikan yang terkait
- c. Perubahan pada sistem HACCP
- d. Contoh lembaran kerja HACCP seperti pada Diagram 3

DAFTAR PUSTAKA

1. Sulung Rahmawan Wira Ghani, Mahrus Ali, Elly Rustanti. Inovasi Produk Mesin Tepat Guna Dengan Pendekatan Fishbone Dan AHP (Analytic Hierarchy Process) Pada UMKMKomoditas Herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*. 2024 Mar 23;3(2):103–13.
2. Sulung Rahmawan Wira Ghani, Meriana Wahyu Nugroho. Student Entrepreneurship Cluster as The Implementation Response of University Entrepreneurship Program (A Case Study of Engineering Faculty Students of Unhasy Tebuireng). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*. 2022 Sep 29;2(1):38–47.
3. Ghani SRW, Yulianto T, Nugroho MW. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELANMAKETDIGEDUNGBUNHASY.Reaktom :Rekayasa Keteknikan dan Optimasi. 1970 Jan 1;1(2).
4. Ghani SRW, Rozaq K. Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur’s Grave). *Proceedings of the International Conference on Green Technology*. 2017;8:8–16.
5. Ghani SRW. Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminum. *Rekayasa*. 2011;4(2):119–24
6. Anita Chaudhari, Brinzel Rodrigues, S. M. (2016). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*Title. 390–392.
7. *BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA*. (n.d.).
8. Djoko, H., Irawan, W. P., Kuliaah, D., Bahan, P., Mata, P., Haccp, K., & Oleh, D. (2022). *LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM HACCP*.
9. Nasional Indonesia, S. (n.d.). *Sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis (HACCP) serta pedoman penerapannya Badan Standardisasi Nasional-BSN*.
10. Nurul Asri Liati NPM, O. (2023). *PROSEDUR SISTEM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BARANG PADA GUDANG EMERSIA HOTEL & RESORT BANDAR LAMPUNG*.

11. Yustinatritularsih, Y., & Mahasiswaprogramstudimagisterteknikindustri,). (2017).
PeranKeilmuanTeknikIndustriDalamPerkembangan Rantai Pasokan Menuju Era Industri 4.0 Pasokan Menuju Era Industri 4.0.